

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH ZARURATI

Adizova Marjona Mirazizovna

Buxoro davlat universiteti tarix va yuridik fakulteti "Ijtimoiy ish" ta'lim yo'nalishi

5-2 IJI-20 guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirish, huquqiy madaniyatni xalqimizning azaliy an'alariga, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslangan holda yoshlar ongiga singdirish, huquqiy ong darajasini ko'tarish, huquqiy madaniyat kabi masalalarda fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, yoshlar, huquqiy ong, tarbiya, ong, ruhiyat, jamiyat, dunyoqarash.

Abstract. This article focuses on issues such as forming respect for human rights and freedoms, instilling legal culture into the minds of young people based on the age-old traditions, traditions, language, religion, and spirit of our people, raising the level of legal awareness, and legal culture.

Key words: legal culture, youth, legal consciousness, education, consciousness, mentality, society, worldview.

Bugungi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish shaxs – oila – mahalla – ta'lim muassasasi – tashkilot – jamiyat tizimi bo'yicha tashkil etilgan. Darhaqiqat, huquq asoslarini, Konstitutsiya va qonunlar mazmun-mohiyatini, yangi qonuniy hujjatlar, huquqiy me'yorlarni kishilarning, birinchi navbatda, yoshlarning ongi, qalbiga singdirishda hech bir narsa o'z ahamiyatiga ko'ra huquqiy ta'lim-tarbiyaga tenglasha olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasining (2017 yil 19 sentyabr) 72-sessiyasidagi nutqida yoshlarning jamiyatimizdagi o'rni haqida to'xtalib, "...yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama

hamkorlikni rivojlantirish lozim. O‘zbekiston globallashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi sharoitda yoshlarga oid siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga qaratilgan umumlashtirilgan xalqaro huquqiy hujjat – Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences BMTning Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishni taklif etadi. Bizning nazarimizda, mazkur hujjatni imzolaydigan davlatlar ushbu sohani o‘z ijtimoiy siyosatining asosiy va muhim hayotiy ustuvor yo‘nalishlaridan biri darajasiga ko‘tarish bo‘yicha qat’iy majburiyatlarni o‘z zimmasiga olishi kerak. Shu munosabat bilan odamlar, birinchi navbatda yoshlarning ongu tafakkurini ma’rifat asosida shakllantirish va tarbiyalash eng muhim vazifadir”, - degan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-sonli Farmonining qabul qilinishi, mazkur Farmonda inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar ko‘rsatib o‘tilgan.

Huquqiy madaniyat xalqimizning azaliy an’analariga, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslangan sodda - insof va iymon, adolat va qonuniylik, insonga yuksak hurmat va e’tibor, sabr-toqat kabi ma’rifat va haqiqat tuyg‘ularini ongimizga singdirishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham kishilarning fikrini, dunyoqarashini mustaqilligimiz yo‘lida fidokorona mehnat qilishga yo‘naltirilgan huquqiy madaniyatni yuksaltirish hayotiy zaruriyatdir.

Huquqiy ong darajasini ko‘tarish uchun oila, maktabgacha tarbiya muassasalar, maktablar, o‘quv-yurtlari, huquqiy muhofaza qiluvchi organlar hamda boshqa davlat va jamoat institutlarining hamkorlikdagi harakatlari zarur. So‘nggi vaqtlarda yuksak huquq - ong faqat shaxs dunyoqarashiga kompleks va maqsadga muvofiq ta’sir etishning natijasi bo‘lishi tushunib yetildi.

Fuqarolarning huquqiy savodxonligini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining o'рни juda muhim. Shu bois milliy media makonida huquqiy mavzularga alohida e'tiborni yanada kuchaytirish, aholi o'rtasida ko'proq ko'tarilayotgan muammolarni davriy nashrlar sahifalarida, televideniye va radio eshittirishlarida tushuntirib borish zarur. E'tibor qaratadigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda milliy qonunchilikni mustahkamlash va ijtimoiy adolatni kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish tamoyillari asosiy o'ringa qo'yilgan. Bunga misol sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida xalqni birlashtiruvchi va harakatga keltiruvchi kuch sifatida – Amerika orzusi g'oyasi asosiy o'rinda tursa, olg'a, Singapur shiori Singapur mo'jizasi islohotlari orqali hayotga tatbiq etilgan. Fransiyada barcha narsa inson va uning manfaatlari uchun, erkinlik, tenglik va birodarlik g'oyalari asosida davlat insonlarga cheksiz huquq va erkinliklarni yaratib bergan va ularni mamlakat manfaatlari yo'lida birlashtirgan. Xitoyda esa ma'naviy tarbiya tizimi ona vatanga xizmat qilish va sodiq bo'lish g'oyasi asosida tashkil etilgan. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Eron, Germaniya, Turkiya davlatlarida ilgari surilgan o'ziga xos g'oyaviy yo'nalishlar ularning taraqqiyotida muhim o'ringa ega bo'lib kelmoqda.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Ayni chog'da yoshlar kelajakda mamlakatimizni rivojlantirishda, demokratik qadriyatlarning qaror topishida, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy sohalarni boshqarib, erkin, farovon va yuksak madaniyatli jamiyatni barpo etishda katta kuchga aylanadilar. Shu o'rinda yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki huquqiy madaniyat demokratik jamiyatning asosi bo'lib, davlatning huquqiy jihatdan mukammaligini. Jamiyatning har bir a'zosi tomonidan huquqiy normalarga rioya etishini bildiradi. Yoshlarda huquqiy madaniyat, yuqori ma'naviyatni shakllantirishda avvalo ularni umuminsoniy va milliy qadriyatlarda tarbiyalash joiz.

O'zbekiston aholisining 64 foizini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etib, ularni barkamol insonlar etib voyaga yetkazish, o'z huquqlari bilan birgalikda erkinlari, majburiyatlarini tushintirish davlatimizning huquqiy-demokratik jamiyat

qurish yo‘lida tashlangan katta qadamdir. Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston dunyodagi eng yosh davlatlardan biri bo‘lib, o‘rtacha yosh 24 ni tashkil etadi.

Aytish mumkinki, mustaqillik yillarida O‘zbekiston qonunchiligi yoshlar manfaatlarini himoya qilishda quyidagi yo‘nalishlarda rivojlanmoqda. Birinchidan, davlatchilik asoslarini yaratish jarayonida mahalliy sharoitdan kelib chiqqan holda xususiy tajriba va amaliyotdan, milliy tarixiy qadriyatlar tizimidan foydalanish; Ikkinchidan, jahonning jumladan, MDH mamlakatlarining ilg‘or tajribalaridan, BMT va uning tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan inson huquqlarini ta‘minlash borasidagi huquqiy g‘oyalar me‘yorlaridan foydalanish; Ko‘rib turganimizdek, respublikamizda yoshlarga oid davlat siyosati o‘z mohiyatiga ko‘ra, ham milliy va ham umuminsoniy qadriyatlarga tayanilgan holda amalga oshirib borilmoqda.

Bugungi kunda yurtimizda barcha jabhalarda tub o‘zgarishlar yuz berayotgan mas’uliyatli pallada huquqiy tarbiyaning barcha shakl va usullaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etishini yodimizdan chiqarmasligimiz lozim. Shu sababli huquqiy madaniyatimiz darajasiga tanqidiy baho berib, muammolarimiz sababini chuqur o‘rganishimiz kerak. Biroq faqatgina qonunlarni o‘rgatish va javobgarlik bilan qo‘rqitish orqali qonun ustuvorligiga va taraqqiyotga erisha olmaymiz. Bundan tashqari, hozirgi globallashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ‘ibotning ilg‘or va ta’sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan etarli darajada foydalanmayotganligimiz yuqoridagi fikrlarimiz isbotidir.

Huquqiy ta’limning maqsadi har bir kishiga amaliy faoliyatda zarur bo‘ladigan huquqiy bilimlarni belgilangan davlat standartlaridan kam bo‘lmagan hajmda olish imkoniyatini berishdan iboratdir. Tarbiyaviy va o‘quv ishlari shaxsning huquqiy ong darajasini inson, jamiyat, davlat manfaatlariga javob beradigan eng umumiy yuridik prinsiplar va normalarni anglab etishga qadar oshirishga yo‘naltirilishi lozim. Huquqiy tarbiyaning o‘tmishdan qolgan faqat bir tomonlama axborot berish – ma’rifatchilikka yo‘naltirilganligini bartaraf etib, uni qonuniylikni mustahkamlash,

fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilish vazifalari bilan uzviy bog‘lash zarur.

Shu o‘rinda huquqiy ong va huquqiy madaniyat o‘zi nima degan savolga oydinlik kiritib o‘tamiz. Huquqiy ong – qisqacha qilib aytganda huquq va qonunchilikka oid odamlarning tasavvurlari, ularning his-tuyg‘ulari, amaliy tajribalar ta’sirida paydo bo‘lgan huquqqa nisbatan munosabatini ifodalaydi.

Huquqiy madaniyat esa – fuqarolarning davlat va huquq haqidagi muhim bilimlarni egallab olishi, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar haqidagi tushunchalarini talqin qila olishi hamda ulardan to‘g‘ri foydalana olishidir.

Ta’lim dargohlarida yoshlar bilan uchrashuvlar o‘tkazish bilan bir qatorda, o‘quvchilarni bo‘lim binosiga taklif qilgan holda, ularni sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan xabardor qilib, qonunlarga kiritilayotgan o‘zgartirish va yangiliklar haqida, shuningdek yoshlarning huquqiy ong va madaniyatini oshirish borasida keng tushunchalar berib borilmoqda.

Demak, mazkur ishlarni amalda ijro etilishi uchun har birimiz mas’ul ekanligimizni his qilishimiz, shundagina yoshlar o‘rtasida huquqiy ong va huquqiy madaniyat yuksalib borishi va qonunlari ustuvor bo‘lgan davlatgina rivojlanishi haqida fikrlarimizni talabalar ongiga singdirishimiz zarur deb hisoblaymiz.

Darhaqiqat, bugungi dunyo yoshlari son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so‘zladi. <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidenti-shavkatmirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-20>
2. O‘zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida. <http://lex.uz/docs/3026246>.
3. Zebo, T. X., & E‘zoza, E. (2023). OLIY TA’LIMDA TALABALAR BILAN OLIB BORILADIGAN O‘QUV-METODIK VA MA’NAVIY-MA’RIFIY

ISHLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 489-496.

4. Туракулова, Б. Б. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION. In *Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2022): сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 1.*—М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. (р. 154).

5. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). MASHINALI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARINI CO2 YORDAMIDA EKSTRAKSIYALASH JARAYONIDA QO‘LLASH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.

6. Тухтаева, З. Ш. (2018). Олий таълимда ихтисослик ва мутахассислик фанлар узвийлиги ва интеграциясини таъминлаш муаммолари. *Касб-хунар таълим*, (4), 21.

7. Кубатов Ш. Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсати: назария ва амалиёт. <http://buxoro-yoshlari.uz/2016/01>

8. Қодиров З. Ёшларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш: муаммо ва ечим. *Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947.* – 95-100 б.